

ANALYSIS OF THE MAIN MORTALITY CAUSES AT THE SEVERE POLYTRAUMA**Pankov I.**

MD, Professor, Head of the Department of Traumatology and Orthopedics of the Kazan State Medical Academy Ministry of Health of the Russian Federation, Chief Researcher of the Research Department of the RCH of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan

Sirazitdinov S.

Head of the reception and diagnostic department No.2 Republican Clinical Hospital, assistant of the Department of Traumatology and Orthopedics of the Kazan State Medical Academy of the Ministry of Health of Russia

Gabdullin M.

Head of the reception Department of the State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Mari-El"

Emelin A.

Associate Professor of the Department of Traumatology, Orthopedics and HEP of the Kazan State Medical University of the Ministry of Health of Russia, doctor of the Department of Traumatology of the State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan", Candidate of Medical Sciences

Vasilev A.

Doctor of the reception and diagnostic department of the State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"

АНАЛИЗ ПРИЧИН ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ ПОСТРАДАВШИХ С ТЯЖЕЛОЙ СКЕЛЕТНОЙ ПОЛИТРАВМОЙ**Панков И.О.**

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой травматологии и ортопедии Казанской государственной медицинской академии Минздрава России, главный научный сотрудник научно-исследовательского отдела ГАУЗ «РКБ МЗ РТ»

Сиразитдинов С.Д.

Заведующий приемно-диагностическим отделением №2 Республиканской клинической больницы, ассистент кафедры травматологии и ортопедии Казанской государственной медицинской академии Минздрава России

Габдуллин М.М.

Заведующий приемным отделением Государственного автономного учреждения здравоохранения «Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Марий-Эл», к.м.н.

Емелин А.Л.

Доцент кафедры травматологии, ортопедии и ХЭС Казанского государственного медицинского университета Минздрава России, врач отделения травматологии Государственного автономного учреждения здравоохранения «Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан», к.м.н.

Васильев А.Д.

Врач приемно-диагностического отделения Государственного автономного учреждения здравоохранения «Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8037203>

Abstract

The article presents the analysis the main mortality causes of the patients with severe multiple and combined injuries and fractures of the bones of the limbs. The main causes of mortality in the first hours after injury are shock and acute massive blood loss. At a later time - a serious brain disorders and related complications developing traumatic disease. Complications, leading to fatal outcomes are multiple. Usually is a combination of fat embolism, pneumonia with pulmonary edema, cerebral edema on the background of severe traumatic shock and post-traumatic anemia. However, as these studies show, the main cause of deaths (57%) is a severe form of fat embolism syndrome. Described the clinical manifestations of different forms of fat embolism syndrome. The main directions to prevent this complication are created.

Аннотация

В статье представлены основные причины летальных исходов пострадавших с тяжелыми множественными и сочетанными повреждениями костей конечностей. Основными причинами летальности в первые часы после травмы являются шок и острая массивная кровопотеря. В более позднее время – тяжелые мозговые расстройства и сопутствующие осложнения развивающейся травматической болезни.

Осложнения, ведущие к летальным исходам, носят множественный характер. Как правило – это сочетание жировой эмболии, пневмонии с отеком легких, отеком головного мозга на фоне тяжелого травматического шока и посттравматической анемии. При этом, как показывают данные исследования, основной причиной летальных исходов (до 57%) является тяжелая форма синдрома жировой эмболии. Подробно представлены клинические проявления различных форм синдрома жировой эмболии. Определены основные направления профилактики данного осложнения.

Keywords: severe polytrauma, combined and multiple fractures of the limbs, fat embolism syndrome.

Ключевые слова: тяжелая политравма, сочетанные и множественные переломы костей конечностей, синдром жировой эмболии.

Актуальность проблемы. Проблема политравмы в течение последних десятилетий занимает одно из ведущих мест в медицине по своей актуальности. Неуклонный рост травматизма, связанный с различного рода чрезвычайными ситуациями, экологическими и криминальными катастрофами, увеличением числа дорожно-транспортных происшествий определяет проблему лечения политравмы. По данным ВОЗ, смертность от политравмы занимает третье место в структуре общей летальности после летальности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а в группе мужчин в возрасте 18-40 лет является основной причиной смертельных исходов [1,2,3,4].

В настоящее время «тяжелая политравма» определяется как совокупность двух и более повреждений, одно из которых, либо их сочетание несет угрозу жизни пострадавшего и является непосредственной причиной развития травматической болезни. Политравма отличается высокой летальностью, особой тяжестью клинических проявлений, сопровождается значительными нарушениями жизненно важных функций организма, нередко, трудностью диагностики и сложностью лечения [5,6,7,8].

По данным литературы, летальность при тяжелых множественных и сочетанных повреждениях достигает 40% и более. При этом, в специализированных отделениях травматологии и ортопедии в структуре общей летальности летальность от политравмы составляет до 90-95%. Причинами летальности в первые часы после травмы являются шок и острая массивная кровопотеря. В более позднее время – тяжелые мозговые расстройства и сопутствующие осложнения развивающейся травматической болезни. В ряде исследований, посвященных проблемам политравмы, особо отмечено, что при тяжелых сочетанных повреждениях в подавляющем большинстве случаев неизбежно развитие травматического шока, при этом, шок является одним из наиболее характерных проявлений развившейся травматической болезни. Осложнения, приводящие к летальным исходам, как правило, носят множественный характер. Наиболее часто имеет место сочетание развития синдрома жировой эмболии, пневмонии, нередко с отеком легких, отека головного мозга на фоне тяжелого травматического шока и посттравматической анемии [9,10,11].

В числе ранних осложнений при тяжелых множественных и сочетанных переломах костей конечностей, в первую очередь, следует отметить осложнения, связанные с нарушениями реологических

свойств крови: синдром жировой эмболии, тромбозы вен нижних конечностей, тромбоз эмболии легочной артерии, сосудов головного мозга [12,13,14].

Необходимо отметить, что синдром жировой эмболии является одним из наиболее частых и грозных осложнений тяжелой политравмы, в большинстве случаев являющийся причиной летальных исходов на ранних стадиях развития травматической болезни.

Синдром жировой эмболии – одно из наиболее грозных ранних осложнений тяжелой политравмы. По данным литературы, гистологически определяемые жировые капли выявляются в 80-90% случаев у пациентов с переломами костей конечностей, однако, при благоприятном течении посттравматического периода у подавляющего большинства пострадавших жировые капли самостоятельно утилизируются. Лишь у 1-4% пострадавших, в силу определенных причин развивается клинический синдром жировой эмболии, нередко (до 10-36% случаев) приводящий к фатальным последствиям [15-20]. Вероятность развития синдрома жировой эмболии при травме определяется тяжестью и характером травматических повреждений, адекватностью и сроками оказания специализированной помощи, индивидуальными особенностями реактивности организма пострадавшего.

По определению ряда авторов, синдром жировой эмболии (fat embolism syndrome) – это тяжелое, угрожающее жизни состояние, обусловленное множественной окклюзией кровеносных сосудов каплями жира – жировыми эмболами – недифференцированными липидными массами, жировыми клетками, липидными комплексами, размером более 6-8 мкм. Синдром жировой эмболии (СЖЭ) нередко протекает под маской пневмонии, отека головного мозга, респираторного дистресс-синдрома взрослых, сердечно-сосудистой недостаточности, способствуя значительному увеличению летальности. Вероятность развития СЖЭ при травме определяется тяжестью и характером травматических повреждений, адекватностью и сроками оказания медицинской помощи, индивидуальными особенностями организма пострадавшего [21-25].

В настоящее время наиболее обоснованной принято считать коллоидно-химическую теорию механизма развития СЖЭ: под влиянием травмы, артериальной гипотензии, гипоксии, гиперкатехолемии, активации тромбоцитов и факторов свертывания нарушается дисперсность жиров плазмы крови, которые образуют глобулы нейтрального

жира, закупоривающие просвет капилляров и вызывающие клинику СЖЭ.

Начальным звеном в патогенезе жировой эмболии принято считать расстройство микроциркуляции с изменениями реологических свойств крови. Замедление кровотока при гиповолемии, гипоксия – наиболее характерные проявления многих критических состояний; по-видимому, этим объясняется развитие СЖЭ как следствие грубого нарушения гомеостаза организма. К факторам риска развития СЖЭ при травмах опорно-двигательного аппарата относят: травматический шок II-III-IV степени; гипотензию при систолическом артериальном давлении ниже 70 мм рт.ст. длительностью более 30 минут; тяжелую механическую травму костей таза, голени, бедра; многооскольчатые и раздробленные переломы костей конечностей; множественные переломы ребер; размозжение конечностей; отсутствие или недостаточность транспортной иммобилизации при транспортировке пострадавших в лечебные учреждения. Немаловажное значение в развитии жировой эмболии имеют транспортировка пациента в острый период травматической болезни из одного лечебного учреждения в другое, а также частые неадекватные попытки репозиции переломов, травматичные оперативные вмешательства.

Материалы и методы исследования. В настоящем исследовании представлен анализ причин летальных исходов 74 пострадавших с тяжелой скелетной политравмой, находившихся на лечении в клинике травматологии ГУ Научно-исследовательского центра Татарстана «ВТО» – в настоящее время Центр травматологии ГАУЗ РКБ МЗ РТ в 2001-2014г.г. Анализ проводился по данным первичной документации – истории болезней пациентов, акты судебно-медицинского исследования.

Клиническая картина жировой эмболии. Различают три формы развития и течения жировой эмболии: молниеносную, которая приводит к смерти пациента в течение нескольких минут; острую, развивающуюся в первые часы после травмы; подострую – с латентным периодом от 12 до 72 часов и более. Клинически условно выделяют легочную, церебральную и смешанную формы жировой эмболии. Клиническая картина СЖЭ развивается, как правило, после «светлого промежутка» продолжительностью от 3-6 часов до 3-4 дней. При этом в 60% случаев клиника проявляется в первые 24 часа после травмы (цит. по С.П.Мионову с соавт.). Ряд авторов по скорости развития проявлений жировой эмболии выделяют острое, подострое и субклиническое течение СЖЭ. В этой классификации как вариант острого течения рассматривается молниеносная форма, когда летальный исход развивается в первые минуты после полученной травмы.

Острое течение характеризуется развитием клинической картины СЖЭ в первые часы после травмы. Тяжелые повреждения опорно-двигательного аппарата приводит к быстрому массивному поступлению жировых капель в сосудистое русло и легкие («эмболический ливень»). Блокада легочной

микроциркуляции жировыми эмболами, сгустками тромбоцитов и фибрина вызывает легочную гипертензию, увеличение легочного венозного сопротивления и перегрузку правого желудочка сердца. Клинически изменения центральной гемодинамики проявляются остро развивающейся брадикардией, резком повышении центрального венозного давления и сопротивления в малом круге кровообращения, стремительном падении минутного объема сердца и артериального давления, нередко приводящих к остановке сердца.

Для подострого течения СЖЭ характерно наличие латентного периода длительностью от 12 часов до трех суток и несколько меньшая выраженность органических и системных повреждений. Тем не менее, здесь также имеет место системное повреждение эндотелия. В первую очередь повреждаются легочные капилляры, что обусловлено их механической окклюзией жировыми эмболами, развивается гипергидратация интерстиция, снижается эластичность легочной паренхимы, происходит коллабирование альвеол и как следствие, формируется острый респираторный дистресс-синдром.

Субклиническая форма развития СЖЭ характеризуется «смазанной» симптоматикой нарушения функционирования нервной, сердечно-сосудистой систем и легких.

При развитии СЖЭ часто имеют место разнообразные малоспецифичные симптомы, обусловленные нарушенным кровообращением в различных органах. В связи с этим, все труднообъяснимые симптомы полиорганного поражения при травмах опорно-двигательного аппарата должны настораживать в отношении жировой эмболии. Диагноз СЖЭ ставится при наличии не менее одного «большого» критерия и четырех «малых». К «большим» критериям относят: резкое ухудшение состояния в течение 4-6 часов после травмы, церебральную симптоматику, наличие петехиальных высыпаний на переднебоковых поверхностях грудной клетки, внутренней поверхности плеч, склерах глаз. К «малым» критериям относят: тахикардию (более 110 в минуту), гипертермию (свыше 38,5°С), эмболы в сосудах глазного дна, капли жира в моче, тромбоцитопению, снижение гематокрита, резкое увеличение СОЭ, жировые глобулы в мокроте. Дополнительными критериями для постановки диагноза жировой эмболии являются развитие клинической симптоматики в течение 72 часов после скелетной травмы, одышка, измененный психический статус, симптоматика со стороны центральной нервной системы – раннее нарушение сознания и психические расстройства (головные боли, возбуждение, эмоциональная неуравновешенность, бред, делирий, умеренно выраженные менингеальные симптомы, нистагм, парезы, параличи, тонические судороги, кома). Нарушения кардио-респираторной функции – стойкая немотивированная тахикардия; рано возникающая острая дыхательная недостаточность по механизму респираторного дистресс-синдрома взрослых (боли за грудиной, одышка, патологическое дыхание, апноэ, возможен кашель с кровавой пенистой мокротой).

Инструментально-лабораторные критерии диагностики развивающейся и развившейся жировой эмболии в ряде случаев весьма затруднительны и проявляются на поздних стадиях развития осложнения. Среди них необходимо отметить: Наличие капель свободного жира в биологических жидкостях (жир в моче). Диффузная инфильтрация легких (симптом «снежной бури») при рентгенологическом исследовании. Стойкая анемия (по причине патологического депонирования крови и токсического распада эритроцитов). Характерные изменения глазного дна (на фоне отечной сетчатки выявляются округлые облаковидные белесоватые пятна). Изменения в моче характерные для гломерулонефрита; азотемия. Повышение процентного содержания жира в альвеолярных макрофагах в первые сутки после травмы.

Летальные исходы при развитии синдрома жировой эмболии составляют от 10 до 36% и зависят от тяжести травмы, формы развития и течения патологического процесса.

К факторам риска развития синдрома жировой эмболии относятся: Травматический шок II – IV

стадии. Гипотензия при систолическом А/Д ниже 70 мм рт. ст. длительностью более 30 мин. Тяжелая механическая травма костей таза, бедра, голени. Размозжение конечностей и раздробление костей. Отсутствие или недостаточность транспортной иммобилизации. Транспортировка пациента в острый период травматической болезни (в наших наблюдениях – необоснованный ранний перевод пострадавших из центральных районных больниц в головные лечебные учреждения в раннем периоде травматической болезни на фоне явлений тяжелого травматического шока). Частые попытки репозиции переломов, высоко травматичные оперативные вмешательства.

В таблице 1 представлены осложнения раннего периода травматической болезни, ставшие причиной летальных исходов пациентов с тяжелой политравмой, лечившихся в клинике травмцентра в 2000-2015г.г, по данным Республиканского Бюро судебной медицины. Всего 120 случаев летальных исходов.

Таблица 1

Осложнения раннего периода травматической болезни

Вид осложнения	Количество	%
Жировая эмболия	68	56,7
Жировая эмболия, ДВС-синдром, тромбоэмболии	12	10,0
Пневмонии	47	39,7
Отек легких	24	20,0
Отек головного мозга	64	53,3
Шок	58	48,3

Анализ причин летальных исходов показал следующее: как следует из данных таблицы, среди причин летальных исходов у пациентов с тяжелой политравмой в большинстве случаев отмечены развитие синдрома жировой эмболии (56,7%) и отека головного мозга (53,3%). Травматический шок отмечен в 48,3% случаях летальных исходов. Обращает внимание малый процент венозных тромбоэмболических осложнений (10,0%); причем, во всех случаях имело место сочетание синдрома жировой эмболии с тромбоэмболиями легочной артерии и ДВС-синдромом. При этом, при тяжелых монолокальных переломах и, в первую очередь, переломах бедренной кости, как в области проксимального метафиза, так и на уровне диафиза бедра, преобладают венозные тромбоэмболические осложнения.

Всего синдром жировой эмболии отмечен в 80 из 120 случаев летальных исходов (66,7%). Сочетание синдрома жировой эмболии с тромбоэмболией легочной артерии и ДВС-синдромом имело место в 12 случаях. Жировая эмболия малого круга кровообращения отмечена в 80, малого и большого кругов кровообращения – в 24 случаях развившегося синдрома жировой эмболии.

Борьба с шоком, комплексные противошоковые мероприятия являются надежной мерой профилактики развития фатальной жировой эмболии.

Ранняя оперативная стабилизация переломов при тяжелой скелетной травме является важным противошоковым мероприятием, и, таким образом, необходимым звеном патогенетического лечения синдрома жировой эмболии.

Профилактика развития синдрома жировой эмболии заключается в своевременном оказании специализированной помощи пострадавшим на месте происшествия; адекватной транспортной иммобилизации поврежденных конечностей; щадящей транспортировке специализированным транспортом.

На этапе стационарного лечения – это ранняя адекватная, в т.ч. и специально ориентированная реологическая дезагрегантная инфузионная терапия; применение липотропных препаратов и средств, препятствующих дезэмульгированию липидов крови. Раннее адекватное щадящее оперативное лечение; достижение репозиции и стабилизации переломов в минимальные сроки. Постоянный контроль состояния пациентов.

Заключение. В заключение необходимо отметить: причины летальных исходов пациентов с тяжелой скелетной травмой носят множественный характер. Как правило – это сочетание жировой эмболии, пневмонии с отеком легких, отеком головного мозга на фоне тяжелого травматического шока. Как показывают данные проведенного исследования, одной из основных причин летальных исходов пострадавших с политравмой является жировая эмболия, которая нередко протекает под маской пневмонии, респираторного дистресс-синдрома, черепно-мозговой травмы.

Профилактика возможного развития синдрома жировой эмболии с летальным исходом заключается в своевременном оказании высококвалифицированной помощи пострадавшим, раннем адекватном лечении с достижением репозиции и стабилизации переломов, комплексной патогенетической противошоковой и медикаментозной терапии.

Список литературы:

1. Агаджанян В.В. Политравма: проблемы и практические вопросы / В.В. Агаджанян // Политравма. – 2006. - №1 – С. 5-8.
2. Агаджанян В.В. К вопросу о тактике лечения больных с политравмой / В.В. Агаджанян, А.А. Пронских // Политравма. – 2010. - №1. – С. 5-8.
3. Гилев Я.К. Интрамедуллярный остеосинтез штифтами с блокированием у больных с политравмой / Я.К. Гилев, А.А. Пронских, А.Ю. Милюков // Политравма. – 2009. - №1 – С.53-57.
4. Корж А.А. Принципы этапного лечения открытых переломов / А.А. Корж // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2007. – №2 – С.73-47.
5. Анкин Л.Н. Политравма, проблемы и перспективы / Л.Н. Анкин, Н.Л. Анкин // Материалы VII Российского национального конгресса «Человек и его здоровье». –С.-Петербург, 2002. – С. 87-88.
6. Бочаров С.Н. Профилактика и лечение синдрома жировой эмболии / С.Н. Бочаров, И.Е. Голуб, В.А. Соколов, Д.А. Гараев // Сб. тезисов II Московского международного конгресса травматологов-ортопедов «Повреждения при дорожно-транспортных происшествиях и их последствиях: нерешенные вопросы, ошибки и осложнения». – М., 2011. – С. 36.
7. Блаженко А.Н. Реализация принципа динамического контроля повреждений в остром периоде травмы / А.Н. Блаженко, В.Э. Дубров, А.А. Афаунов, М.Ю. Ханин // Сборник тезисов IX съезда травматологов-ортопедов России. – Саратов, 2010. – С. 97-98.
8. Пронских А.А. Тактика лечения поврежденной опорно-двигательной системы у больных с политравмой / А.А. Пронских // Политравма. – 2006. - №1 – С. 43-47.
9. Соколов В.А. Профилактика и лечение осложнений политравмы в постреанимационном периоде / В.А. Соколов // Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. – 2002. - №1 – С.78-84.
10. Соколов В.А. «Damage Control» - современная концепция лечения пострадавших с критической политравмой / В.А. Соколов // Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. – 2005. - №1 – С.81-84.
11. Ткачук Е.А. Выраженность биохимических изменений в зависимости от тяжести травмы у пациентов с множественными закрытыми переломами костей конечностей / Е.А. Ткачук, Д.В. Самушенко, М.В. Стогов // Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции «Новое в травматологии и ортопедии». – Самара, 2012. – С. 328-329.
12. Гридасова Е.И. Некоторые аспекты формирования синдрома жировой эмболии / Е.И. Гридасова, О.Г. Калинин, Е.П. Курапов // Травма. – 2003 (4) – №2. – С. 151-155.
13. Гридасова Е.И. Стабилизация переломов у больных с синдромом жировой эмболии / Е.И. Гридасова // Сб. тезисов II Московского международного конгресса травматологов-ортопедов «Повреждения при дорожно-транспортных происшествиях и их последствиях: нерешенные вопросы, ошибки и осложнения». – М., 2011. – С. 279.
14. Кравец Н.С. Профилактика эмболических осложнений у пострадавших с тяжелой политравмой / Н.С. Кравец, А.И. Рылов // Сб. тезисов II Московского международного конгресса травматологов-ортопедов «Повреждения при дорожно-транспортных происшествиях и их последствиях: нерешенные вопросы, ошибки и осложнения». – М., 2011. – С. 51-52.
15. Миронов С.П. Синдром жировой эмболии как осложнение травматической болезни / С.П. Миронов, А.В. Гончаров, М.Б. Борисов // Вестник хирургии. – 2001 (160). – №5. – С. 114-119.
16. Калинин О.Г. Патогенез синдрома жировой эмболии / О.Г. Калинин, Е.И. Гридасова // Травма. – 2008 (9). – №2. – С. 233-238.
17. Габдуллин М.М. Совершенствование методов диагностики синдрома жировой эмболии пациентов с тяжелой скелетной травмой / М.М. Габдуллин, И.О. Панков // Сборник тезисов III Конгресса травматологов и ортопедов г. Москвы с международным участием «Травматология и ортопедия Столицы. Время перемен». – Москва, 2016. – С. 172-173.
18. Габдуллин М.М. Оптимальные методы профилактики развития синдрома жировой эмболии у пострадавших с множественными переломами костей конечностей / С.Д. Сиразитдинов, И.О. Панков, М.М. Габдуллин // В книге: Травма 2017: мультидисциплинарный подход. Сборник тезисов Международной конференции. Редколлегия: А.В. Скороглядов [и др.]. 2017. С. 357-358.
19. Габдуллин М.М. Early Clinical-Laboratory Diagnostics of Fat Embolism Syndrome in Bone Fractures of the Lower Extremities / М.М. Gabdullin, B. I. Vakhitov, I. O. Pankov // Astra Salvensis, Supplement No. 2/2017 505-513.
20. Габдуллин М.М. Синдром жировой эмболии- прогностические факторы у пациентов с по-

литравмой / Габдуллин М.М. // Современные проблемы науки и образования. 2019. № 2. С. 173. – Режим доступа: <https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=28786>

21. Радужкевич В.Л. Жировая эмболия / В.Л.Радужкевич, Б.И.Барташевич // Неотложная медицина. – 2010. – №3. – www.critical.ru/emergency.

22. Webb D.P. Resuscitation of Fat Embolism Syndrome with Extracorporeal Membrane Oxygenation / D.P.Webb, W.A.McKamie, J.B.Ietsch // J.Extracorp.Techol. – 2004. – V.36 (Dec). – №4. – P/ 368-370.

23. Guillevin R. Cerebral Fat Embolism / R.Guillevin, J.N.Vallee, D.Demeret, R.Sonneville // Ann. Neurol. – 2005. – V.57 (Mar.). – №3. – P. 434-439.

24. White T. Prevention of Fat Embolism Syndrome / T.White, B.A.Petrisor, M.Bhandar // Injury. – 2006. – V.37, Suppl. – P. 59-67.

25. Igarashi M. Use of Percutaneous Cardiopulmonary Support in Catastrophic Massive Pulmonary Fat Embolism / M.Igarashi, A.Kita, M.Nakavama, K.Tauda // Br.J.Anaesth. – 2006. – V.96 (Feb.). – №2. – P. 231-251.

У.Д.К. 611- 089. 163+611.441

EVALUATION OF THE EFFICACY OF PREMEDICATION IN DISEASES OF DIFFUSIVE GOITER

**Joniev S.
Kurbonov K.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

ҚАЛҚОНСИМОН БЕЗНИНГ ДИФФУЗ БЎҚОҚ КАСАЛЛИГИДА ПРЕМЕДИКАЦИЯ САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ

**Жониев С.Ш.
Қурбонов Қ.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд, Ўзбекистон
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8037226>

Abstract

Thyroid diseases are most common in endocrinology. Thyrotoxicosis induces dysfunction of virtually all organs and systems, the blood circulatory system being subjected to considerable changes. For this reason, most authors consider thyrotoxicosis to be a contraindication to elective surgical intervention. At the same time it is known that drug compensation of thyrotoxicosis may be attained in not all patients. In this case, the results of treatment and a patient's safety during surgery depend on the type and quality of anesthetic protection. The capabilities of anesthetic maintenance of thyroid surgery have recently expanded substantially. The paper deals with the preparation of patients with thyrotoxicosis for surgical intervention and the perioperative management of these patients.

Аннотация

Қалқонсимон без касалликлари эндокринология соҳасида энг кўп учрайдиган касалликлар қаторига киради. Юрак-қон томир тизимининг патологияси нафақат беморнинг ҳаёт кўрсаткичлари сифатига таъсир қилади, балки операцияни муваффақиятсиз бажариш хавфини сезиларли даражада оширади, бу эса даволашнинг ягона радикал усулидир. Шу сабабли, кўпгина илмий тадқиқотларнинг аксарият муаллифлари мавжуд ва ривожланиши мумкин бўлган тиреотоксикозни селектив жарроҳликка қарши кўрсатма деб ҳисоблашади. Сўнгги йилларда қалқонсимон бездаги операцияларни қўлланиладиган анестезиологик усуллар имкониятлари сезиларли даражада кенгайди. Мақолада токсик ва нотоксик бўқоқ бўлган беморларни операцияга тайёрлаш, шунингдек, ушбу беморларни периператив даврда олиб бориш масалалари кўриб чиқилади.

Keywords: thyroid, toxic and nontoxic goiter, thyrotoxicosis, premedication, anesthetic mode, ketamine, sevoflurane, xenon.

Калит сўзлар: қалқонсимон без, токсик ва нотоксик бўқоқ, мавжуд ва ривожланиши мумкин булган тиреотоксикоз, премедикация, оғрик қолдирувчи восита, кетамин, наркотик анальгетиклар, севофлуран, ксенон.

Бутун жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра эндемик бўқоқ биландунёнинг 300 млн дан ортиқ аҳолиси касалланган, яъни бу ер юзiahолисининг 7%ини ташкил қилади. Диффуз нотоксик ва тугунли бўқоқ аҳолининг касалланиш структурасида муҳим ўрин эгаллайди ва эндокрин касалликлари орасида кўп

учрашига кўра қандли диабетдан кейинги ўринда туради [4]. Тугунли ва аралаш типдаги бўқоқларни аҳоли ўртасида учраши 21% ни ташкил қилади ва уларнинг барчаси хирургик давога муҳтож [3,4]. Касалликнинг юқори кўрсаткичларини пасайиш ҳолатлари кузатилмаган. Охириги 10 йилликда чет элда ва юртимизда қалқонсимон без жарроҳлиги